

ВВЕДЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИЮ

Доцент Холмухамедова В.Х., студент Ёрбеков С.И.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15471513

Аннотация: Описывая историю становления, раскрывается суть и значение нанотехнологии. Подробно описываются наноматериалы на основе углерода, такие как фуллерены, нанотрубки, нановолокна, нанопроводники, их общие сходство и различия. Приводятся примеры применения наноматериалов в Медицине, Нефтепереработке и Энергетике.

Аннотация: Ташкил топиш тарихини тавсифлаш орқали нанотехнологиянинг асл мохияти ва ахамияти очиб берилади. Фуллеренлар, нанонайчалар, нанотолалар, наносимлар каби углерод асосидаги наноматериаллар, уларнинг умумий ўхшашликлари ва фарқлари батафсил тавсифланган. Наноматериалларнинг тиббётда, нефтни қайта ишлашда, энергетикада қўлланишига мисол келтирилган.

Abstract: This paper describes the history of the formation and reveals the essence and significance of nanotechnology. Carbon-based nanomaterials, such as fullerenes, nanotubes, nanofibers, nanowires, as well as their general similarities and differences, are described in detail. Examples of the use of nanomaterials in medicine, oil refining and energy are also provided.

Благодаря достижениям в области математики конца XIX - начала XX века, появились новые формы механических законов. Уравнения, описывающие движение микрочастиц, созданные Эверином Шредингером, привели к результатам, которые не укладываются в рамки классического представления. Например, квантование энергии (в классической механике энергия непрерывна). Макс Планк в 1900 году открыл дискретность электромагнитного излучения. В 1905 году Эйнштейн, исследуя электромагнитные поля, показал, что энергия в

этих полях также дискретна и раскрыта концепция фотона. Позже это стало основой атомной квантовой теории и квантовой механики.

Известно, что приставка «нано» означает миллиардную долю единицы, например, 1 нанометр - это миллиардная доля метра. Если учесть, что диаметр человеческого волоса составляет примерно 100 000 нанометров, можно представить, насколько малы эти величины. Термин «нано» происходит от греческого слова «nanos», что означает «карлик». Расстояния между атомами и атомные размеры тоже измеряются в нанометрах. Физические и химические свойства материалов зависят от типа атомов, их структуры и взаимодействий. Современные исследования показывают, что наноструктуры, имеющие размеры на уровне атомов, сильно отличаются от объёмных материалов по своим физическим и химическим свойствам. Понимание этих процессов в наноструктурах приводит к открытию новых закономерностей. Проще говоря, нанотехнология - это наука, изучающая необычные свойства объектов, размер которых составляет несколько атомов, и закономерности процессов, происходящих в этих объектах.

Термин «нанотехнология» был впервые использован японским учёным Норио Танигачи в 1974 году для описания процесса манипуляции отдельными атомами и создания новых объектов и материалов. Первые технические средства в этой области были разработаны в лабораториях ИВМ (International Business Machines) в Швейцарии. В 1982 году Гардом Биннигом и Генри Рорером был изобретён сканирующий зондовый микроскоп, а через четыре года они получили Нобелевскую премию за это открытие. В 1986 году был изобретён атомно-силовой микроскоп. Эти инструменты не только позволяют наблюдать за наномиром, но и создавать новые наноматериалы. Таким образом, можно сказать, что современный мир стоит на пороге нанотехнологической революции.

Фуллерены. это молекулы углерода, состоящие из 60, 70, 80 или большего числа атомов углерода, которые организуются в замкнутую структуру, напоминающую геодезический купол. Чаще всего встречаются фуллерены,

состоящие из 60 атомов углерода, называемые C₆₀. Эти молекулы обладают симметричной сферической структурой, хотя существуют и другие формы, такие как эллипсоидальные или трубчатые. **Нанотрубки.** это цилиндрические структуры, состоящие из атомов углерода, организованных в однослойную или многослойную форму. Эти трубки могут быть очень длинными и обладают исключительно высокой прочностью и электрической проводимостью. Они могут быть как металлическими, так и полупроводниковыми, в зависимости от их структуры. Фуллерены и нанотрубки имеют несколько **сходств.** Оба материала состоят исключительно из атомов углерода, образующих уникальные структуры. Они являются наноматериалами, имеющими размеры в нанометровом диапазоне, что позволяет им проявлять уникальные наносвойства. Эти материалы широко используются в различных нанотехнологических приложениях, таких как создание новых материалов, а также в электронике, медицине и других областях. Кроме того, некоторые формы фуллеренов и нанотрубок обладают хорошими проводниковыми свойствами, что делает их полезными для создания нанокомпозитов с улучшенными электрическими характеристиками. Что касается ключевых **различий,** структура фуллеренов представляет собой замкнутые молекулы, напоминающие сферы или другие замкнутые формы, в то время как нанотрубки имеют цилиндрическую структуру и могут быть как однослойными, так и многослойными. Нанотрубки могут быть развернуты в длинную полоску, если представить их как развернутую молекулу графита. В плане стабильности, фуллерены чаще всего представляют собой молекулы, которые стабильны и относительно компактны. Нанотрубки, наоборот, могут быть очень длинными, их длина может достигать нескольких микрометров и более, при этом они сохраняют свою стабильность. С точки зрения механических свойств, нанотрубки обладают чрезвычайно высокой прочностью и могут выдерживать большие нагрузки, что делает их значительно прочнее чем сталь. Фуллерены, хотя и обладают высокой стабильностью, не могут похвастаться такой же высокой механической прочностью, как

нанотрубки. Применение этих материалов также различается. Фуллерены часто находят применение в химии, фармацевтике, органических солнечных элементах и в исследовательских целях. Нанотрубки же используются в более широком спектре областей, таких как создание новых материалов, энергетические системы, электроника, а также медицина, например, для доставки лекарств в пораженную область тела.

Нановолокна. волокна диаметром в несколько нанометров (обычно от 1 до 100 нанометров). Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как углерод (углеродные нанотрубки), полимеры, металлы и другие. Нановолокна часто обладают исключительной прочностью при минимальном весе. Например, углеродные нанотрубки известны своей прочностью, превышающей прочность стали при меньшем весе. Благодаря своей микроскопической структуре, нановолокна имеют очень большую удельную поверхность, что делает их полезными в таких областях, как фильтрация нефти, хранение энергии и катализ. Нановолокна используются в самых разных областях, включая медицину для создания биосовместимых материалов, которые могут быть использованы в тканевой инженерии. В энергетике для создания более эффективных аккумуляторов и суперконденсаторов. В текстильной промышленности для производства сверхлегких и прочных материалов, а также экологических технологиях для очистки воды и воздуха. **Нанопроводники.** проводники, которые имеют диаметр на уровне нанометров. Они могут быть изготовлены из разных материалов, включая углеродные нанотрубки, полупроводниковые материалы или даже органические соединения. Эти проводники обладают особыми электрическими и тепловыми свойствами, могут вести себя как отличные проводники электричества. Например, углеродные нанотрубки могут вести электрический ток намного эффективнее, чем медь, благодаря их уникальной электронной структуре. Это свойство открывает перспективы для создания более эффективных электрических цепей, микро- и наноэлектроники, они могут также иметь исключительные теплопроводные свойства, что делает их перспективными для использования в устройствах, где требуется эффективный отвод тепла. Основные направления применения нанопроводников. Используются для создания новых поколений чипов, транзисторов и других компонентов на микро- и наноуровне. Сенсоры из нанопроводников могут быть использованы в различных сенсорах для обнаружения химических веществ, изменения температуры или давления. Они могут применяться в энергетике для

создания более эффективных аккумуляторов, а также для разработки новых систем передачи энергии с меньшими потерями.

Также было доказано, что с помощью нанотехнологий можно получать сверхчистые материалы. Например, были созданы нанопокртия, не содержащие чуждых атомов или молекул, которые делают материалы стойкими к внешним воздействиям, таким как коррозия, тепло, влага и радиация. В 2015 году доля нанотехнологий в мировой экономике составила 1,1 триллиона долларов. Исследователи из Нью-Йоркского университета создали биологический наноробот, который может передвигаться, используя молекулы ДНК, и будет использоваться для создания сложных наноструктур. Это открытие позволяет надеяться на новые разработки в области наномедицины, в частности, в генной терапии для лечения рака.

Литература

1. Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение гениальной идеи.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004.

2. Нанотехнологии в электронике. Под ред. Ю. А. Чаплыгина. – М.: Техносфера, 2005

3. Драгунов В. П., Неизвестный И. Г., Гридчин В. А. Основы наноэлектроники. – М.: Логос, 2005

4. Фролов, В. А. Нанотехнологии: от теории к практике. М.: Издательство Дашков и Ко, 2010. – 256 с.

5. <https://www.membrana.ru>; <https://www.new-garbage.com>;
<https://www.stalimit.com>; <https://www.ntpo.com>; <https://www.vacuumtex.com>